

KOSTAL

SOLAR ELECTRIC

O novo PLENTICORE

Um para todos e todos num só.

INOVAÇÃO GLOBAL

Híbrido até 20 kW
Com backup

O primeiro e único inversor do mundo com expansão de potência nominal e maior versatilidade funcional - Fabricado na Alemanha.

A terceira geração do inversor PLENTICORE é sinónimo de escalabilidade único no seu sector. O PLENTICORE é o resultado de uma aposta na inovação para criar um inversor flexível e compacto que pode ser utilizado como inversor solar, híbrido ou apenas de bateria.

O PLENTICORE é o primeiro e único inversor no mundo que oferece a possibilidade de expandir a potência, mesmo numa data posterior. Isto significa que o PLENTICORE abrange uma vasta gama de aplicações para um grande número de instalações solares.

Os três inversores PLENTICORE de base oferecem as mesmas opções que 27 inversores individuais de outros fabricantes, graças à combinação de três tamanhos (S/M/L) com as suas respectivas potências e 3 modos de funcionamento (solar/híbrido/bateria). Este é o princípio KOSTAL 3 x 3 x 3.

Máxima flexibilidade com baixos requisitos de hardware - este é o novo PLENTICORE.

www.kostal-solar-electric.com

dossier sobre autoconsumo

- › como aumentar a rentabilidade dos seus painéis fotovoltaicos?
- › produção fotovoltaica em regime de autoconsumo no *Campus* da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
- › flexibilidade e geração descentralizada – para quando?
- › como dimensionar cablagens em instalações fotovoltaicas
- › autoconsumo: uma realidade transitória?

reportagem

- › sucesso na apresentação pela Circutor dos projetos PVing CHARGE e ECOASIS
- › a *"batida"* da Prysmian, um repto sustentável
- › Grupo Rolear: 45 anos a garantir que há coisas que não podem parar
- › *Lisbon Energy Summit* 2024 criar hoje o sistema de energia de amanhã
- › Tektónica 2024 aposta na eficiência energética e reforça internacionalização
- › Borja Pellicer, Bet Solar Portugal: *"há ainda em Portugal muitos telhados para aproveitamento fotovoltaico"*

Diretor
Amadeu Borges
amadeub@utad.pt

Conselho Editorial
Marketing: Júlio Almeida
T. +351 225 899 626
julio.almeida@cie-comunicacao.pt
Redação: Helena Paulino
e Sara Lopes
T. +351 220 933 964
redacao@renovaveismagazine.pt

Design
Catarina Moreira
Luciano Carvalho
design@delineatura.pt · www.delineatura.pt

Webdesign
Ana Pereira
a.pereira@cie-comunicacao.pt

Assinaturas
T. +351 220 104 872
assinaturas@booki.pt
www.booki.pt

Conselho Editorial
Alexandre Fernandes (ISEG)
Álvaro Rodrigues (FEUP/INEGI)
Ana Estanqueiro (LNEG)
António Joyce (LNEG)
António Sá da Costa (APREN)
António Lobo Gonçalves (EDP RENOVÁVEIS)
João Abel Peças Lopes (FEUP/Inese)
João Bernardo (DGEG)
Joaquim Borges Gouveia (UA)
José Carlos Quadrado (ISEL)
Nuno Moreira (UTAD)
Maria Teresa Ponce Leão (FEUP/LNEG)
Rui Castro (IST)

Colaboração Redatorial
Amadeu Borges, Jorge Barata Marques, Sara Freitas,
Filipe Neves, Teresa Ponce Leão, Paulo Peixoto,
Sandra Leal, Victor Moure, Daniel Gil, Luís Bastos,
Ricardo Bento, Susana Serôdio, Catarina Pita Soares,
Katharina Faes, Jens Frischmeier, Francisco Mendes,
José Antonio Blanco, Pascal Niggemann, Carlos Saraiva,
Sara Lopes e Helena Paulino

Redação e Edição
CIE – Comunicação e Imprensa Especializada, Lda.®
Empresa Jornalística Reg. n.º 223992
Grupo Publindústria
Praça da Corujeira, 38 · Apartado 3825
4300-144 Porto
Tel.: +351 225 899 626/8 · Fax: +351 225 899 629
geral@cie-comunicacao.pt · www.cie-comunicacao.pt

Conselho de Administração
Júlio António Martins de Almeida (Gerente)

Detentores de Capital Social
Júlio António Martins de Almeida (40%)
António da Silva Malheiro (30%)
Publindústria – Produção
de Comunicação, Lda. (30%)

Propriedade
Publindústria – Produção de Comunicação, Lda.
Empresa Jornalística Registo n.º 213 163
NIPC: 501777288
Praça da Corujeira, 38 · Apartado 3825
4300-144 Porto
Tel.: +351 225 899 620 · Fax: +351 225 899 629
geral@publindustria.pt · www.publindustria.pt

Publicação Periódica
Registo n.º 125808
Depósito Legal: 305733/10
ISSN: 1647 6255
INPI: 452220
Periodicidade: trimestral
Tiragem: 5000 exemplares

Impressão e Acabamento
acd print
Rua Marquesa d'Alorna, 12 A | Bons Dias
2620-271 Ramada

**Os artigos assinados são da exclusiva
responsabilidade dos seus autores.**

Estatuto Editorial disponível em
www.renovaveismagazine.pt

renováveis magazine®

revista técnico-profissional de energias renováveis

- 2 **editorial**
produção de eletricidade em autoconsumo,
relevante para o consumidor português
- 4 **espaço CBE**
energia em números 2024
- 6 **espaço APREN**
os preços da eletricidade no consumidor
doméstico
- 8 **espaço FELPT**
uma nova geração de líderes
- 10 **espaço LNEG**
fabrico de dispositivos termoelétricos sem telúrio
com base em semicondutores produzidos a
partir de matérias-primas secundárias – o projeto
START
- 12 **espaço CBE**
missão do CBE a Moçambique: fortalecendo
parcerias e promovendo a sustentabilidade
- 14 **renováveis na lusofonia**
seminários de energia e clima da CPLP propõem
debate sobre os desafios e oportunidades
do financiamento climático para a transição
energética
- 16 **curso de eletrónica**
semicondutores e díodos de junção (2.ª Parte)
- vozes de mercado**
- 20 do desafio à solução: como está a bioenergia
avançada a impulsionar a resiliência do
fornecimento energético?
- 22 M&M Engenharia Industrial é agora Eplan Portugal
- 24 impactos das mudanças climáticas na segurança
e saúde no trabalho
- 26 o novo paradigma energético: desafios e soluções
para a rede de distribuição
- 28 SOLIUS: marca de climatização portuguesa que
aposta nas energias renováveis e na inovação
- 30 **notícias**
- 40 **dossier sobre autoconsumo**
- 41 como aumentar a rentabilidade dos seus painéis
fotovoltaicos?
- 44 produção fotovoltaica em regime de
autoconsumo no Campus da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro
- 48 flexibilidade e geração descentralizada
– para quando?
- 50 como dimensionar cablagens em instalações
fotovoltaicas
- 54 autoconsumo: uma realidade transitória?
- case study**
- 56 Cincor: desbloquear o potencial
do autoconsumo

- 58 Phoenix Contact: eficiência na produção
de quadros elétricos
- 62 Plug & Play Energy: armazenamento e *retrofit* em
grande escala: a solução flexível para acumulação
em vários sistemas
- 64 Rolear: autoconsumo fotovoltaico no comércio
de automóveis
- 66 do sol para a terra: Orduña e Ecoenergia otimizam
a gestão energética nos campos de Vara del Rey
- 68 Weidmüller – Sistemas de Interface: desligar
sistemas fotovoltaicos em caso de incêndio

reportagem

- 72 sucesso na apresentação pela Cincor
dos projetos PVing CHARGE e ECOASIS
- 74 a “batida” da Prysman, um repto sustentável
- 76 Grupo Rolear: 45 anos a garantir que há coisas
que não podem parar
- 78 *Lisbon Energy Summit 2024* criar hoje o sistema
de energia de amanhã
- 86 Tektónica 2024 aposta na eficiência energética
e reforça internacionalização
- 87 Borja Pellicer, Bet Solar Portugal: “há ainda em
Portugal muitos telhados para aproveitamento
fotovoltaico”

informação técnico-comercial

- 90 soluções de fixação Böllhoff para painéis
fotovoltaicos para autoconsumo: a base para uma
instalação segura e eficiente
- 92 Bresimar Automação: analisador fotovoltaico Fluke
PVA-1500 com traçador de curvas I-V
- 94 Carlo Gavazzi: a comunicação como chave para
a gestão eficiente no autoconsumo
- 96 Cleanwatts: um ponto de viragem na transição
energética do setor industrial: soluções
de armazenamento de energia
- 98 vantagem de módulos de baixo teor de carbono
da DMEGC Solar e os novos módulos Infinity RT
- 100 nova Plataforma Eplan 2025
- 102 autoconsumo para a GoodWe
- 104 Palissy Galvani: MC4 SOLAR COVER, solução
prática e segura da Raytech para proteção dos
conectores MC4
- 106 Rittal Portugal: nova geração de unidades
de ventilação e filtros
- 108 SOLARBLOC: a diferença nas estruturas de betão
para painéis solares
- 110 Solarshop, aliado dos profissionais em soluções
fotovoltaicas para autoconsumo
- 112 Solius Manager: climatização integrada inteligente
- 114 Spera: está a pensar fazer um *upgrade* no
seu sistema fotovoltaico para autoconsumo?
Saiba o que deve ter em atenção
- 116 Spark Wave Energy: soluções de financiamento
para sistemas fotovoltaicos

118 produtos e tecnologias

126 estante

128 links

www.renovaveismagazine.pt

Aceda ao link através
deste QR Code

fabricao de dispositivos termoelétricos sem telúrio com base em semicondutores produzidos a partir de matérias-primas secundárias – o projeto START

Filipe Neves

Investigador Auxiliar,
Unidade de Materiais para
a Energia do LNEG

Coordenador do
Projecto START

Teresa Ponce de Leão

Presidente do Conselho
Directivo do LNEG

LNEG – Laboratório
Nacional de Energia
e Geologia

Tel.: + 351 210 924 600/1
info@lneg.pt
www.lneg.pt

O projeto START, liderado pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), é um projeto de inovação cofinanciado pela União Europeia (EU) através do programa Horizonte Europa.

O objetivo principal do START é o de criar uma cadeia de valor sustentável e de um ecossistema de inovação associados ao desenvolvimento de dispositivos termoelétricos (TE) sem telúrio, com potenciais aplicações na indústria pesada ou como fonte de energia primária para sensores *off-grid* e dispositivos IoT. Este objetivo está a ser conseguido através da produção de semicondutores do tipo-p que incorporam uma determinada percentagem de minério à base de tetraedrite, recolhidos em diversas escombreiras de minas europeias, de modo a substituir os semicondutores do tipo-p à base de telúrio (por exemplo, de BiTe e de PbTe).

O objetivo principal do START é o de criar uma cadeia de valor sustentável e de um ecossistema de inovação associados ao desenvolvimento de dispositivos termoelétricos (TE) sem telúrio, com potenciais aplicações na indústria pesada ou como fonte de energia primária para sensores off-grid e dispositivos IoT.

Motivação

A transição verde, com a qual a UE está totalmente empenhada por meio do Pacto Ecológico Europeu, baseia-se no uso intensivo de materiais o que inevitavelmente se traduz numa maior necessidade de explorar os recursos minerais. Como consequência, haverá simultaneamente uma diminuição da qualidade dos minérios e um aumento significativo nos volumes de rejeitos da indústria mineira. Partindo destas premissas, a solução tecnológica que está a ser implementada através do projeto START para o fabrico de dispositivos TE centra-se na conversão de rejeitos da indústria mineira em materiais para recuperação de calor residual, contribuindo assim para uma utilização eficiente dos recursos ao mesmo tempo que incentiva a produção de energia verde por meio de dispositivos TE, em linha com as estratégias delineadas no Pacto Ecológico Europeu e nos Planos de Ação da UE para as Matérias-Primas Críticas e para a Economia Circular.

É do senso comum que diversos processos industriais bem como os dispositivos eletrónicos, entre muitos outros exemplos que podem ser dados, geram o chamado “calor residual”. A possibilidade de utilizar dispositivos TE (Figura 1), que permitem converter a energia térmica desse calor residual em energia elétrica através do efeito Seebeck, é uma abordagem muito atrativa e valiosa para melhorar a eficiência energética global e, assim, promover um futuro sustentável. Na verdade, estima-se que cerca de dois terços da energia primária produzida em todo o mundo se perdem como calor residual e, recentemente, foi estimado em cerca de 221 TWh/ano o potencial de recuperação de calor residual nas indústrias da EU e do Reino Unido [1]. Isto significa que o recurso a sistemas sustentáveis de captura de energia, como os baseados na tecnologia termoelétrica, tem um grande potencial para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, aumentar a eficiência global dos sistemas de produção e consumo de energia e evitar dezenas de milhões de toneladas de emissões de CO₂. Contudo, os atuais dispositivos TE comerciais são constituídos por materiais à base de telúrio, que é um elemento derivado de recursos minerais escassos na Europa, tornando o continente fortemente dependente de importações. Urge, por isso, encontrar soluções alternativas e sustentáveis, como as que estão a ser implementadas no projeto START, que promovam quer a competitividade da UE em termos de matérias-primas como a transição para uma sociedade e uma economia mais verdes através daecoinovação e da segurança energética.

Urge, por isso, encontrar soluções alternativas e sustentáveis, como as que estão a ser implementadas no projeto START, que promovam quer a competitividade da UE em termos de matérias-primas como a transição para uma sociedade e uma economia mais verdes através daecoinovação e da segurança energética.

Abordagem do projeto START

A ideia central do projeto START baseia-se na transformação de rejeitos da indústria mineira em materiais para recuperação de calor residual. Assim, as atividades que estão a ser implementadas assentam na produção de semicondutores do tipo-p através do aproveitamento de minérios à base de tetraedrite, os quais são minérios secundários com uma composição do tipo (Cu,Fe)₁₂(Sb,As)₄S₁₃, e sua posterior incorporação no fabrico de dispositivos TE. Estes

Figura 1. Representação esquemática de um dispositivo termoelétrico. Estes dispositivos são conversores de energia de estado sólido constituídos por várias junções TE conectadas eletricamente em série que consistem em materiais semicondutores do tipo-p e do tipo-n. Possuem como atributos únicos a ausência de partes móveis, a ausência de manutenção, operação silenciosa e ausência de produção de resíduos ambientalmente nocivos.

minérios à base de tetraedrite foram coletados em diferentes locais nos respetivos países da UE dos Serviços Geológicos incluídos no consórcio, como se ilustra na Figura 2.

Os materiais selecionados têm uma composição baseada numa mistura de minério e tetraedrites sintéticas, em que tanto a mistura como os materiais sintéticos são preparados por moagem de alta energia seguida de sinterização por plasma com descarga. De salientar que nesta fase, a produção de pós de tetraedrite por moagem de alta energia já foi demonstrada ser possível ser realizada à escala pré-piloto. Estão igualmente a ser adotadas inovações na montagem dos dispositivos TE para demonstração. Está também a ser realizada a avaliação do ciclo de vida (ACV) e do custo do ciclo de vida (CCV) para aferir sobre os impactos ambientais e económicos dos dispositivos TE desenvolvidos no START em comparação com os convencionais.

Impacto do projeto START

Ao basear a produção de um componente-chave dos dispositivos TE com recurso à utilização de matérias-primas secundárias disponíveis na EU, o projeto START espera criar novas oportunidades de mercado para os recursos minerais Europeus e reforçar a competitividade da UE em matéria de recursos, dando assim um importante contributo para o alcance dos objetivos do Cluster 4 do Horizonte Europa (aprovisionamento seguro e sustentável de matérias-primas e materiais avançados que assegurem a autonomia em cadeias de valor estratégicas, que contribuam para uma indústria mais resiliente e que reduzam significativamente a sua pegada ambiental e de carbono). É assim expectável que o projeto START tenha um impacto significativo em diversas áreas, nomeadamente:

- No desenvolvimento de uma cadeia de valor sustentável para sistemas de captação de energia verde;
- Na transformação de rejeitos da indústria mineira, em particular os de sulfuretos à base de tetraedrite disponíveis na Europa e que presentemente não possuem qualquer valor comercial, em produtos sustentáveis de alto valor acrescentado para dispositivos termoelétricos sem telúrio;
- Na promoção de um uso eficiente de recursos e na criação de uma oportunidade para diminuir a dependência e o desperdício de recursos;
- Na diversificação das fontes de sistemas de energia renovável com produção de energia verde por meio de dispositivos TE;
- Na contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 7, 9 e 11 das Nações Unidas;
- Na implementação das ações 3, 4, 5, 8 e 9 (esta última parcialmente) do Plano de Ação da UE para as Matérias-Primas Críticas.

Figura 2. Locais identificados como potenciais contribuintes de minérios de sulfureto adequados para as atividades do projeto START. A coleta de minério foi realizada apenas nos locais onde foram concedidas as autorizações necessárias.

Informação adicional

Áreas de competência

Energia, Geologia, Economia de Recursos.

Calendário de execução

1 de junho de 2022 a 31 de maio de 2026.

Consórcio

O projeto é coordenado pelo LNEG e agrega 15 organizações, de 10 estados-membros da UE e de 1 país associado, onde se incluem 6 organizações de investigação com forte formação e conhecimento nas áreas da geologia, da ciência dos materiais e das energias renováveis, 7 PME's que garantem toda a cadeia de valor, desde a produção, exploração e avaliação da pegada ecológica, e 2 associações internacionais sem fins lucrativos com uma rede consolidada de parceiros e stakeholders.

Custo total

9.2 M€ (contribuição máxima de 7.7 M€).

Página da internet: www.start-heproject.com/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/start-he-project/

X: https://twitter.com/START_HEproject

Youtube: www.youtube.com/channel/UCHVjEhpVz9uaEgzlCj2lnPA

Newsletter: Intitulada "RECOVER-REFORM-REUSE for a Sustainable Future", a Newsletter do projeto START é publicada a cada 6 meses e distribuída gratuitamente a quem a subscrever na página da internet do projeto em www.start-heproject.com/contact/.

Referências

- [1] George Kosmadakis, *Applied Thermal Engineering* 246 (2024) 122957, <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2024.122957>.

Declaração de exoneração de responsabilidade

Projeto START (101058632), cofinanciado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução da Saúde e do Digital (HaDEA). Nem a União Europeia nem a HaDEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões.